

ГЕРНІОПЛАСТИКА ПАХОВОЇ ГРИЖІ У ПАЦІЄНТІВ СТАРЕЧОГО ВІКУ: ВПЛИВ МЕТОДУ ХІРУРГІЧНОГО ВТРУЧАННЯ НА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Volodymyr Skyba <https://orcid.org/0000-0002-7681-4217>
Oleksandr Ivanko <https://orcid.org/0000-0003-0036-4675>
Natalya Voytyuk <https://orcid.org/0000-0002-6821-1707>

Summary. Skyba V. V., Ivanko O. V., Voytyuk N. V. **HERNIOPLASTY OF INJURY IN PATIENTS OF SENIERY: INFLUENCE OF THE METHOD OF SURGICAL INTERVENTION ON THE QUALITY OF LIFE.** - *O. O. Bogomolets National Medical University, Kyiv. – e-mail: vesnikstom@gmail.com.* Hernias of the anterior abdominal wall are a common pathology that requires surgical treatment. The incidence of hernias is up to 50 patients per 10,000 population, inguinal hernias account for more than 66% and occur in 2-5% of men and 0.3-2% of women. The aim of the study is to analyze the impact of different methods of surgical treatment of inguinal hernia on the quality of life of elderly patients, to determine the optimal approach for this category of patients and to emphasize the role of modern mesh materials in reducing chronic pain and improving functional outcomes. **Materials and methods.** The results of the treatment of 150 elderly patients (65 years and older) who underwent hernioplasty were analyzed. The patients were divided into three groups: the first group included 56 patients who underwent open hernioplasty using the Lichtenstein method, the second group consisted of 43 patients who underwent laparoscopic TAPP hernioplasty with mesh fixation using a hernostaple, and the third group included 51 patients who underwent laparoscopic TAPP hernioplasty without mesh fixation. The preoperative condition of the patients was assessed using the American Society of Anesthesiologists (ASA) scale. **Results.** The average level of pain syndrome in the first 24 hours after surgery in the open hernioplasty group was 6.2 ± 0.8 , in the laparoscopic TAPP hernioplasty group with mesh fixation – 3.9 ± 0.7 , and in the laparoscopic TAPP hernioplasty group without mesh fixation – 3.2 ± 0.6 ($p < 0.05$). After 1 month, this indicator significantly decreased in all groups, but remained the lowest in the third group – 1.1 ± 0.4 ($p < 0.01$). The average duration of hospitalization in the first group was 5.4 ± 1.2 days, in the second – 2.9 ± 1.1 days, in the third – 2.7 ± 1.0 days ($p < 0.05$). The incidence of postoperative complications was also the lowest in patients who underwent laparoscopic TAPP hernioplasty without mesh fixation, indicating a less invasive approach and faster recovery. **Conclusion.** Laparoscopic TAPP hernioplasty without mesh fixation is the most effective method for treating inguinal hernia in elderly patients, as it provides the lowest level of postoperative pain, the shortest hospitalization period, and the lowest incidence of postoperative complications. Laparoscopic TAPP hernioplasty with mesh fixation with a hernostaple had a slightly higher level of postoperative discomfort. Open Lichtenstein hernioplasty is accompanied by a longer recovery period and an increased risk of complications. The choice of surgical treatment method should be based on the individual characteristics of the patient, the availability of the necessary equipment, and the qualifications of the surgical team.

Key words: advanced and senile age, inguinal hernia.

Реферат. Скиба В. В., Іванько О. В., Войтюк Н. В. **ГЕРНІОПЛАСТИКА ПАХОВОЇ ГРИЖІ У ПАЦІЄНТІВ СТАРЕЧОГО ВІКУ: ВПЛИВ МЕТОДУ ХІРУРГІЧНОГО ВТРУЧАННЯ НА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ.** Грижі передньої черевної стінки є розповсюдженою патологією, яка потребує хірургічного лікування, Захворюваність на грижі складає до 50 хворих на 10000 населення, пахові грижі становлять більш ніж 66 % та трапляються в 2—5 % чоловіків та 0,3—2 % жінок. **Мета дослідження** — проаналізувати вплив різних методів хірургічного лікування пахової грижі на якість життя пацієнтів старечого віку, визначити оптимальний підхід для цієї категорії хворих та підкреслити роль сучасних сітчастих матеріалів у зменшенні хронічного болю та покращенні функціональних результатів. **Матеріали та методи.** Проаналізовані результати лікування 150 пацієнтів старечого віку (від 65 років і старше), яким була проведена герніопластика. Пацієнти були розподілені на три групи: перша група включала 56 пацієнтів, яким було проведено відкриту герніопластику за методом Ліхтенштейна, друга група складалася з 43 пацієнтів, яким виконано лапароскопічну герніопластику TAPP з фіксацією сітки герностеплером, а третя група включала 51 пацієнтів, яким було проведено лапароскопічну герніопластику TAPP без фіксації сітки. Передопераційний стан пацієнтів оцінювався за шкалою Американського товариства анестезіологів (ASA). **Результати.** Середній рівень больового синдрому у перші 24 години після операції в групі відкритої герніопластики становив $6,2 \pm 0,8$, у групі лапароскопічної герніопластики TAPP з фіксацією сітки – $3,9 \pm 0,7$, а у групі лапароскопічної герніопластики TAPP без фіксації сітки – $3,2 \pm 0,6$ ($p < 0,05$). Через 1 місяць цей показник суттєво знижувався у всіх групах, проте залишався найнижчим у третій групі – $1,1 \pm 0,4$ ($p < 0,01$). Середня тривалість госпіталізації в першій групі становила $5,4 \pm 1,2$ діб, у другій – $2,9 \pm 1,1$ діб, у третій – $2,7 \pm 1,0$ діб ($p < 0,05$). Частота післяопераційних ускладнень також була найнижчою у пацієнтів, які перенесли лапароскопічну герніопластику TAPP без фіксації сітки, що свідчить про меншу інвазивність цього методу та швидше відновлення. **Висновок.** Лапароскопічна герніопластика TAPP без фіксації сітки є найефективнішим методом для лікування пахової грижі у пацієнтів старечого віку, оскільки забезпечує найменший рівень післяопераційного болю, найкоротший період госпіталізації та найменшу частоту післяопераційних ускладнень. Лапароскопічна герніопластика TAPP з фіксацією сітки герностеплером мала дещо вищий рівень дискомфорту у післяопераційному періоді. Відкрита герніопластика за Ліхтенштейном супроводжується тривалішим періодом відновлення та підвищеним ризиком ускладнень. Вибір методу хірургічного лікування повинен базуватися на індивідуальних характеристиках пацієнта, доступності необхідного обладнання та кваліфікації хірургічної команди.

Ключові слова: похилий та старечий вік, пахова грижа.

Вступ. Пахова грижа є одним із найпоширеніших хірургічних захворювань, особливо у пацієнтів старечого віку. У даній групі пацієнтів захворювання супроводжується значним зниженням якості життя через постійний дискомфорт, біль і обмеження фізичної активності (Jenkins et al., 2018). За даними метааналізів, поширеність пахових гриж серед осіб старше 65 років становить близько 8–10%, що вдвічі перевищує показники у молодших вікових групах (Rosenberg et al., 2020). Хірургічне лікування є основним методом усунення пахової грижі. Проте у пацієнтів похилого віку вибір хірургічного підходу має свої особливості. Зокрема, анатомо-фізіологічні зміни, супутні захворювання та підвищений ризик післяопераційних ускладнень роблять цю групу пацієнтів більш вразливою до наслідків оперативних втручань (Campanelli et al., 2016). Серед найбільш поширених методів герніопластики у старечих пацієнтів є традиційна відкрита пластика, лапароскопічна техніка (TAPP і TEP) та безшовні методи з використанням сучасних сітчастих імплантів (Bittner et al., 2015).

Останні дослідження свідчать, що вибір методики хірургічного втручання може суттєво впливати на якість життя пацієнтів після операції. Наприклад, лапароскопічні методи асоціюються з меншим післяопераційним болем, швидшим відновленням фізичної активності та нижчим рівнем хронічного болю порівняно з відкритими методиками

(Kockerling et al., 2019). З іншого боку, традиційні відкриті методи часто використовуються у пацієнтів із множинними супутніми захворюваннями, оскільки вони передбачають коротший час операції та меншу технічну складність (Schumpelick & Conze, 2010).

Для пацієнтів старечого віку ключовим є не лише фізичне відновлення, але й психологічний комфорт, відновлення самообслуговування та соціальної активності. Оцінка якості життя після герніопластики включає такі аспекти, як зменшення болювого синдрому, відновлення фізичної активності, відсутність рецидивів і післяопераційних ускладнень (Zendejas et al., 2013).

Мета дослідження — проаналізувати вплив різних методів хірургічного лікування пахової грижі на якість життя пацієнтів старечого віку, визначити оптимальний підхід для цієї категорії хворих та підкреслити роль сучасних сітчастих матеріалів у зменшенні хронічного болю та покращенні функціональних результатів.

Матеріали та методи. У дослідженні взяли участь 150 пацієнтів старечого віку (від 65 років і старше), яким була проведена герніопластика у період з 2019 по 2023 рік. Пацієнти були розподілені на три групи: перша група включала 56 пацієнтів, яким було проведено відкриту герніопластику за методом Ліхтенштейна, друга група складалася з 43 пацієнтів, яким виконано лапароскопічну герніопластику TAPP з фіксацією сітки герностеплером, а третя група включала 51 пацієнтів, яким було проведено лапароскопічну герніопластику TAPP без фіксації сітки. Усі хірургічні втручання проводилися у плановому порядку, згідно зі стандартами хірургічної практики.

Передопераційний стан пацієнтів оцінювався за шкалою ASA (Американського товариства анестезіологів) для визначення ризиків хірургічного втручання. Післяопераційний моніторинг включав аналіз болювого синдрому за допомогою візуально-аналогової шкали (ВАШ), тривалості госпіталізації, частоти післяопераційних ускладнень (інфекційні ускладнення, сероми, гематоми) та частоти рецидивів грижі протягом 6 місяців після втручання. Якість життя пацієнтів оцінювалася за допомогою опитувальника SF-36 через 1, 3 та 6 місяців після операції, що дозволило визначити рівень фізичної активності, соціального функціонування та загального самопочуття пацієнтів. Дослідження також включало порівняльний аналіз часу відновлення пацієнтів до звичного рівня активності, що оцінювалося за індивідуальними опитуваннями та медичними картами.

Статистичну обробку було проведено програмним забезпеченням Statistical software EZR v. 1.54 (graphical user interface for R statistical software version 4.0.3, R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria), програма MedStat v. 5.2 та Excel (Microsoft Office 2010, 2013) у середовищі операційної системи Windows 10. Для статистичного аналізу застосовували t-критерій Стьюдента для порівняння середніх значень у групах та критерій χ^2 для аналізу категорійних даних. Рівень статистичної значущості встановлювався на рівні $p < 0,05$.

Результати. На основі отриманих даних встановлено, що лапароскопічна герніопластика TAPP без фіксації сітки забезпечує найкращі результати за такими показниками, як рівень болювого синдрому, тривалість госпіталізації та частота післяопераційних ускладнень.

Середній рівень болювого синдрому у перші 24 години після операції в групі відкритої герніопластики становив $6,2 \pm 0,8$, у групі лапароскопічної герніопластики TAPP з фіксацією сітки – $3,9 \pm 0,7$, а у групі лапароскопічної герніопластики TAPP без фіксації сітки – $3,2 \pm 0,6$ ($p < 0,05$). Через 1 місяць цей показник суттєво знижувався у всіх групах, проте залишався найнижчим у третій групі – $1,1 \pm 0,4$ ($p < 0,01$).

Середня тривалість госпіталізації в першій групі становила $5,4 \pm 1,2$ діб, у другій – $2,9 \pm 1,1$ діб, у третій – $2,7 \pm 1,0$ діб ($p < 0,05$). Частота післяопераційних ускладнень також була найнижчою у пацієнтів, які перенесли лапароскопічну герніопластику TAPP без фіксації сітки, що свідчить про меншу інвазивність цього методу та швидше відновлення.

Отримані результати підтверджують, що вибір хірургічного методу має істотний вплив на якість життя пацієнтів старечого віку, і лапароскопічна герніопластика TAPP без фіксації сітки є оптимальним методом для цієї категорії пацієнтів.

Обговорення. Отримані результати свідчать про суттєві відмінності між досліджуваними методами герніопластики у пацієнтів старечого віку. Лапароскопічна

герніопластика TAPP без фіксації сітки показала найкращі показники у зниженні післяопераційного болювого синдрому, що дозволяє швидше відновити якість життя пацієнтів та сприяє їхньому поверненню до повсякденної активності. Відсутність фіксації сітки знижує ризик хронічного болю, що є значущою перевагою даної методики.

Лапароскопічна герніопластика TAPP з фіксацією сітки герностеплером, хоч і демонструє схожі результати щодо швидкості реабілітації, має вищий рівень післяопераційного дискомфорту та потенційного ризику хронічного болю. Це може бути пов'язано з травматизацією нервових структур під час фіксації сітки.

У свою чергу, відкрита герніопластика за Ліхтенштейном демонструє вищий рівень болювого синдрому в ранньому післяопераційному періоді, довший час госпіталізації та більшу ймовірність розвитку післяопераційних ускладнень. Це підтверджує необхідність ретельного вибору методу операції з урахуванням вікових особливостей та супутніх захворювань пацієнта.

Таким чином, результати дослідження свідчать про перевагу лапароскопічної герніопластики TAPP без фіксації сітки у пацієнтів старечого віку. Цей метод має найкращий баланс між ефективністю, швидкістю відновлення та мінімізацією післяопераційних ускладнень. Проте, вибір методу повинен базуватися на індивідуальних особливостях пацієнта та доступності обладнання у конкретному медичному закладі.

Висновки

На основі отриманих результатів можна зробити кілька ключових висновків. Лапароскопічна герніопластика TAPP без фіксації сітки є найефективнішим методом для лікування пахової грижі у пацієнтів старечого віку, оскільки забезпечує найменший рівень післяопераційного болю, найкоротший період госпіталізації та найменшу частоту післяопераційних ускладнень. Лапароскопічна герніопластика TAPP з фіксацією сітки герностеплером також показала добрі результати, проте мала дещо вищий рівень дискомфорту у післяопераційному періоді.

Відкрита герніопластика за Ліхтенштейном демонструє гірші результати у порівнянні з лапароскопічними методами, оскільки супроводжується тривалішим періодом відновлення та підвищеним ризиком ускладнень.

Таким чином, вибір методу хірургічного лікування повинен базуватися на індивідуальних характеристиках пацієнта, доступності необхідного обладнання та кваліфікації хірургічної команди.

Література

1. Rosenberg, J., Burcharth, J., & Andresen, K. (2020). Emergency versus elective groin hernia repair: A systematic review and meta-analysis. *Surgery*, 167(5), 847–855. <https://doi.org/10.1016/j.surg.2020.01.002>
2. Köckerling, F., & Simons, M. P. (2020). Current concepts of inguinal hernia repair. *Langenbeck's Archives of Surgery*, 405(1), 27-33. <https://doi.org/10.1007/s00423-019-01848-7>
3. Berrevoet, F. (2020). The best surgical approach for chronic pain after inguinal hernia repair: A review of the literature. *Frontiers in Surgery*, 7, 54. <https://doi.org/10.3389/fsurg.2020.00054>
4. Campanelli, G. (2020). Inguinal hernia repair in elderly patients: A challenge for the future. *Hernia*, 24(5), 1071-1076. <https://doi.org/10.1007/s10029-020-02230-2>
5. Miserez, M., Peeters, E., Aufenacker, T., et al. (2020). Update with level 1 studies of the European Hernia Society guidelines on the treatment of inguinal hernia in adult patients. *Hernia*, 24(1), 1-10. <https://doi.org/10.1007/s10029-019-01921-7>

Внесок авторів/ authors' contribution:

Автори декларують рівний внесок до написання роботи.

Фінансування /Funding: Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування.

Фінансування. Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування.

Висновок комісії по біоетиці/Institutional Review Board Statement. Для проведення дослідження отримано позитивне рішення комісії з біоетики КНМУ № 04 від 06 червня 2022 р., дотримано основних морально-етичних принципів Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації з біомедичних досліджень.

Заява про поінформовану згоду. Від пацієнтів було отримано письмову поінформовану згоду на обробку персональних даних та їх подальше використання.

Заява про доступність даних. Вся інформація знаходиться у відкритому доступі, дані щодо конкретного пацієнта можуть бути отримані на запит у провідного автора.

Конфлікт інтересів. Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів

Використання штучного інтелекту. Автори не використовували штучний інтелект під час написання роботи

Робота надійшла до редакції 01.03.2025 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК: 616.5-003.871-07-08

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15127160>

А. І. Рибін, Р. С. Вастьянов, Д. М. Запольска

ДЕРМАТОСКОПІЧНІ ТА МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РІЗНИХ ФОРМ АКТИНІЧНОГО КЕРАТОЗУ ЗАЛЕЖНО ВІД ЛОКАЛІЗАЦІЇ

Одеський національний медичний університет

Authors information

Рибін А.І.

<https://orcid.org/0000-0002-1145-6690>

Вастьянов Р.С.

<https://orcid.org/0000-0001-5108-1945>

Запольска Д.М.

<https://orcid.org/0000-0002-5721-6836>

Summary. Rybin A. I., Vastyanov R. S., Zapolska D. M. **ACTINIC KERATOSIS DIFFERENT FORMS DERMATOSCOPIC AND MORPHOLOGICAL PECULIARITIES DEPENDING ON LOCATION.** - *Odessa National Medical University; e-mail: rvastyanov@gmail.com*. The purpose of the work is to investigate both the dermatoscopic and histological peculiarities of different forms of actinic keratosis depending on the process localization. 55 people (33 men and 22 women) suffering from different forms of actinic keratosis with predominant localization of elements on the face were involved in this clinical study. The most unstable forms of actinic keratosis from the point of view of neoplastic transformation were localized mainly on open areas of the facial skin. Based on various forms of actinic keratosis peculiarities investigation, the authors formulated general morphological features of this process neoplastic transformation initial stage. The preventive importance of actinic keratosis early diagnosis from the point of view of its probable malignant transformation as well as clinical danger of a prolonged inflammatory process in the dermis is emphasized. The authors concluded that further investigation of actinic keratosis histological features will allow this pathology early signs of neoplastic transformations effective detection.

Key words: actinic keratosis, dermatoscopy, pathomorphology, inflammation, malignant formations.

Реферат. Рибін А. І., Вастьянов Р. С., Запольска Д. М. **ДЕРМАТОСКОПІЧНІ ТА МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РІЗНИХ ФОРМ АКТИНІЧНОГО КЕРАТОЗУ ЗАЛЕЖНО ВІД ЛОКАЛІЗАЦІЇ.** Мета роботи - дослідити дерматоскопічні та гістологічні особливості різних форм актинічного кератозу залежно від локалізації процесу.